

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБЪЕДИНЕНИЕ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР
УЛУЧШЕНИЯ ПОЗИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В ИНДЕКСЕ ВЕРХОВЕНСТВА
ЗАКОНА****Ширинов Дж.Дж.**

Председатель Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам
Законодательной палаты Олий Мажлиса, д.ф.ю.н.

j.shirinov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10134347>

Право на объединение является конституционным правом граждан. Это право реализуется путем объединения в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения [6, с. 19].

После обретения Узбекистаном независимости была проделана значительная работа по расширению участия негосударственных некоммерческих организаций во всех сферах общественной жизни. Создана отвечающая общепризнанным нормам и принципам международного права законодательная база, направленная на создание необходимых условий для эффективной деятельности негосударственных некоммерческих организаций. В сфере развития институтов гражданского общества приняты более 200 актов законодательства.

Так, в 2009 году принят специальный Закон «О негосударственных некоммерческих организациях». В соответствии со ст.15 данного Закона негосударственная некоммерческая организация считается созданной с момента ее государственной регистрации [7, с. 6].

До государственной регистрации негосударственной некоммерческой организации имеются важные этапы, которые подробно не раскрыты в национальном законодательстве. В частности, детально не регламентируется сам процесс учреждения негосударственной некоммерческой организации.

Национальное законодательство Узбекистана определяет «учредителей», «членов», «участников» и «инициаторов» в качестве субъектов, уполномоченных создавать негосударственные некоммерческие организации. Однако основное различие между этими перечисленными субъектами и тем, кто из них может стать истинным учредителем, в законах не отражено.

Некоторые ученые-юристы критически проанализировали тот факт, что в законодательстве, регулирующем деятельность негосударственных некоммерческих организаций, понятия «участник» и «член организации» не отличаются друг от друга, а используются как синонимы [3, с. 58].

По словам Н.В.Козловой, общественные организации и политические партии имеют своих учредителей и членов, но не имеют участников. С другой стороны, массовые общественные движения, общественные фонды и общественные учреждения имеют только своих учредителей и участников и не имеют членов [1, с. 90].

Изучив научные взгляды ряда ученых, можно сделать выводы:

во-первых, в процессе создания негосударственной некоммерческой организации отсутствуют члены, следовательно, членство определяется после официального учреждения организации;

во-вторых, негосударственная некоммерческая организация создается только ее учредителями;

в-третьих, только негосударственные некоммерческие организации в форме общественных объединений могут создаваться «группой инициативных граждан».

Выбор организационно-правовой формы имеет важное значение при создании юридического лица. Ведь именно организационно-правовая форма юридического лица является одним из основных критериев разделения его на коммерческие и некоммерческие организации.

Хотя термин «организационно-правовая форма» часто используется в законодательстве для обозначения юридического лица, юридического определения этого термина не имеется.

В целях определения понятия организационно-правовой формы негосударственной некоммерческой организации проанализируем ее составляющие признаки.

В частности, в центре внимания стоит цель негосударственной некоммерческой организации. Если целью организации является защита интересов своих членов, координация их деятельности, такие организации создаются в форме общественных объединений, ассоциаций (союзов) и иных корпоративных форм.

Еще одним важным признаком, который помогает определить организационно-правовую форму негосударственной некоммерческой организации, является правовой статус учредителей организации, который гласит, что если учредителями являются юридические лица, такая организация может быть образована в форме ассоциации (союза) или учреждения.

Другим важным признаком организационно-правовой формы негосударственной некоммерческой организации является субъективная структура организации. Если организация имеет членство и все члены являются физическими лицами, такая организация может быть образована в форме общественного объединения.

Следующий важный признак негосударственной некоммерческой организации – это особенности имущественных отношений. Например, большинству негосударственных некоммерческих организаций не требуется уставный капитал для создания. Однако для создания общественных фондов требуется наличие первоначальных средств. Кроме того, для некоторых организаций, основанных на членстве, членские взносы определены как один из источников формирования имущества, а общественный фонд и общественная организация не имеют членских взносов [5, с. 11-15].

Исходя из вышеизложенного предлагается следующее определение: организационно-правовая форма негосударственной некоммерческой организации – это совокупность признаков, отражающих цель деятельности организации, ее субъективную структуру (членство или не членство) и имущественные отношения, а также уточняющих правовой статус ее учредителей.

Остается затруднительным определение организационно-правовой формы некоторых негосударственных некоммерческих организаций в Узбекистане. Например, если объединены только физические лица, такая организация может быть создана в форме общественного объединения, если объединены только юридические лица – в форме объединения юридических лиц.

Однако остается нераскрытой организационно-правовая форма негосударственной некоммерческой организации, которая состоит из объединения как физических, так и юридических лиц, а также координирует их деятельность в качестве члена, защищает их права и законные интересы.

Поэтому предлагается законодательно закрепить «объединение физических и юридических лиц» как новую организационно-правовую форму негосударственной некоммерческой организации.

В Узбекистане негосударственная некоммерческая организация становится полноправным субъектом правоотношений с момента ее государственной регистрации. Тем не менее, в национальном законодательстве отсутствует само понятие государственной регистрации негосударственной некоммерческой организации.

По нашему мнению, государственной регистрацией негосударственной некоммерческой организации является факт подтверждения признания государством нового субъекта права, путем внесения уполномоченным государственным органом соответствующих сведений в государственный реестр.

Основными целями государственной регистрации являются: «фильтрация» от появления деструктивных субъектов; статистический учет негосударственных некоммерческих организаций; легитимность их деятельности.

В большинстве случаев в регистрации негосударственной некоммерческой организации отказывают из-за недостатков в учредительных документах. Однако на практике в повторно представленных документах регистрирующий орган выявляет очередные недостатки. То есть, поскольку недостатки в документах не были полностью указаны при первом отказе, они будут выявлены при последующей экспертизе. Это создает бюрократические барьеры для государственной регистрации негосударственной некоммерческой организации.

Поэтому необходимо закрепить на законодательном уровне норму, согласно которой недостатки в представленных документах, своевременно не указанные по вине регистрирующего органа, не могут быть основанием для повторного отказа в государственной регистрации негосударственной некоммерческой организации.

REFERENCES

1. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица [Текст]/ Козлова Н.В. — М.: Статут, 2005. — 90 с.
2. Уткин Р.В. Организационно-правовые формы и виды некоммерческих организаций: современная концепция и перспективы [Текст]: Бюллетень министерства юстиции Российской Федерации №5/ Уткин Р.В – 2002. — 61 с.
3. Асыянов Ш.М. Регистрация и деятельность негосударственных некоммерческих организаций [Текст]: Руководство по регистрации негосударственных некоммерческих организаций/ Ш.М.Асыянов, М.Ш.Куликова, А.Исаева – Т.: 2008. — 58 с.
4. Сергеев А.Л. Гражданское право [Текст]: Том 1 /– 5-е изд., перераб. и доп. Сергеев А.Л., Толстой Ю.К. – М.: ПРОСПЕКТ, 2001. — 173 с.
5. Дж.Дж. Теоретическо-правовые вопросы организационно-правовой формы негосударственных некоммерческих организаций [Текст]/ Ширинов Дж.Дж. // Вестник юриста №6 / Т.: 2020. Вып. 1. — С.11—15.
6. Конституция Республики Узбекистан, принятая путем всенародного голосования на референдуме Республики Узбекистан, проведенном 30 апреля 2023 года // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., №03/23/837/0241.

7. О негосударственных некоммерческих организациях: Закон Республики Узбекистан от 14 апреля 1999 г. № 763-І: // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан — 1999 г., № 5, 115 С.
8. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Часть первая от 21 декабря 1995 г. : принят Олий Мажлисом Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан — 1996 г., приложение № 2.